

**BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR NAZORATINI
AMALGA OSHIRISH**

Xamidova Zarifa Urol qizi

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

“Byudjet hisobi va g‘aznachilik ishi” kafedrasida dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail: zari_khamidova@mail.ru

Rustamova Iroda Bahtiyorovna

Toshkent moliya instituti magistranti

E-mail: ibahtiyorovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada asosiy vositalarning tarkibi, me'yoriy - huquqiy asoslari, ularning hisobga olinishi, harakati, eskirish hisoblanishi va ularni harakatini hisobvaraqlarda to'g'ri yuritilishini nazorat qilish haqida ma'lumotlar taqdim qilingan. Shuningdek, byudjet tashkiloti uchun asosiy vositalarning va amortizatsiya xarajatlarini to'g'ri hisobga olinishi ustidan samarali nazorat qilish va bu nazoratning tashkilot uchun afzalliklari hamda samarasi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: aktivlar, asosiy vositalar, asosiy vositalarning eskirishi, asosiy vositalar nazorati, byudjet tashkilotlari, ichki nazorat, nazorat.

KIRISH

Bugungi kunda Respublikamizda byudjet tizimida nazoratni samarali tashkil qilish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek tashkilotlarda asosiy vositalar nazoratini amalga oshirish hamda ularning hisobi va harakatini belgilangan me'yoriy hujjatlar asosida olib borishni nazorati alohida yondoshuvni talab etadi.

Asosiy vositalar – nafaqat byudjet tashkilotlarining, balki xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy salohiyati tarkibini ko'rsatuvchi, almashtirilmaydigan resursdir. Asosiy vositalardan samarali foydalanish tashkilotning moliyaviy va mulkiy holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z yo'lida barcha turdagi foydalanuvchilar

uchun taqdim etilgan buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining sifatini, to'liqligini va uni olish samaradorligini oshirishga bo'lgan talabning yuqoriligi va ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Asosiy vositalar nazorati tashkilotning butun faoliyatining to'g'ri va samarali amalga oshirilishining kafolatlari bilan bog'liqdir. Bu, moliyaviy fondlarning samarali rag'batlantirilishi, ehtiyotkorlikni ta'minlash, resurslarni yaxshi boshqarish va narxlarni masofaviy nazorat qilish imkoniyatlarini beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar nazoratini amalga oshirish borasida respublikamizda me'yoriy-huquqiy asoslar mavjud. Me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan bir qatorda ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, har bir tadqiqotning o'ziga xos yondoshuvlari mavjud. O'rganilgan mavzu mahalliy va xalqaro miqyosda bir-biridan farqli jihatlarni va nazariy qarashlarni aks ettiradi.

Asosiy vositalarning hisobi to'g'risida byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi 2010-yil 22-dekabrda №2169-sonli yo'riqnomaning 61-bandida "Asosiy vositalar — qonunchilikka muvofiq zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida tashkilot tomonidan uzoq vaqt davomida (bir yildan ortiq) foydalanadigan, shuningdek, ijaraga berishi mumkin bo'lgan moddiy aktivlardir" deb ta'kidangan¹.

Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar nazoratini tadqiq etish yuzasidan xorijiy va mahalliy olimlarning buxgalteriya hisobi hamda auditining nazariy va metodologik asoslari, shuningdek, standartlaridan foydalanish muammolariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlari mavjud. Jumladan, hamyurtimiz M. Haydarovning fikricha "Asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi, asosiy vositalarning kelib tushishi, ularning tashkilot ichida joydan-joyga o'tishi, tashkilot hisobidan chiqarilishi, shuningdek, har bir obyektning saqlanishi va to'g'ri foydalanishi ustidan nazorat qilishni hujjatlarda to'g'ri rasmiylashtirilishini hamda hisob registrilarida o'z vaqtida aks ettirilishini ta'minlash

¹ Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi №2169-sonli yo'riqnoma 2010-yil 22-dekabr, 61-band

kerakdir”².

Taniqli olim W.L.Debelening xulosasiga ko‘ra har qanday tashkilotdan o‘z faoliyatini to‘g‘ri olib borishi va ishlashi uchun asosiy vositalarning zarurligi va ularning roli muhim bo‘lganligi sababli, ularni to‘g‘ri nazorat qilish va harakatini samarali boshqarish tizimiga ega bo‘lishi talab qilinadi. Aks holda, bu aktivlarni yo‘qotish, zarar yetkazish va maqsadi yo‘lidagi muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin.³

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar tashkilotning aniq bir maqsadini amalga oshirish uchun xizmat qiladigan uzoq muddatli aktivlardir. Bu aktivlarni to‘g‘ri ishlatilishi, harakati va nazoratini olib borilishi ular bilan bog‘liq nomuvofiqliklarni oldini olish hamda maqsadli ishlatilishini ta‘minlaydi.

MATERIAL VA METOD

Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar nazoratini amalga oshirish tashkilotda to‘g‘ri yuritilgan byudjet hisobi va hisoboti ko‘rsatkichlariga asoslanadi. Byudjet hisobining tuzilishi, tarkibi, yo‘nalishi va usullari hisob siyosatida belgilab qo‘yiladi. Asosiy vositalar byudjet tashkilotlarining aktivlari hisoblanganligi sababli ular yuzasidan olib borilgan noto‘g‘ri hisob ishlari tashkilotning balansiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi.

Avvalo, asosiy vositalarni tashkilotning umumiy aktivlaridagi ulushini aniqlab olamiz. Asosiy vositalar harakatini aks ettirishda ularning tarkibi, kirim qilinayotganda bahosi, eskirishi, hisobdan chiqarilishi va qayta baholanishi masalalari belgilangan tartibda amalga oshirilishi muhimdir. Asosiy vositalarning tarkibini belgilashda ya‘ni balansga kirim qilinayotganda, uning xususiyatlariga e‘tibor berish kerak.

² Haydarov, M. (2015, 9) Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar va boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar schyotlari bo‘yicha hisob yuritish tartibi, Iqtisod va Moliya, <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzh-et-tashkilotlarida-asosiy-vositalar-va-bosh-a-uzo-muddatli-nomoliyaviy-aktivlar-schyotlari-b-yicha-isob-yuritish-tartibi/viewer>

³ W.L.Debele (2016, 8). Assessment of internal control over fixed assets in the kality metal processing factory, Addis Ababa, Ethiopia

I.N.Qo‘ziyev, Sh.V.G‘aniyev, A.S.Ramazonovlarning⁴ fikricha “Asosiy vositalar tarkibida quyidagilar hisobga olinadi: imoratlar, inshootlar, mashina va uskunalari, kompyuter texnikasi va unga qo‘shimcha qurilmalar, transport vositalari, kutubxona fondi, uzatkich moslamalari, ishchi va mahsulot beruvchi hayvonlar va boshqa asosiy vositalar (muzey boyliklari, hayvonot olami eksponatlari, sahna-tomosha vositalari, o‘quv kinofilmlari, magnet diskleri va lentalari, kassetalar va hokazo). Qiymati va xizmat muddatidan qat’iy nazar, quyidagilar asosiy vositalar tarkibiga kiradi: qishloq xo‘jaligi mashinalari va uskunalari, katta yoshdagi ishchi va mahsulot beruvchi hayvonlar (shu jumladan, maydasi ham), kutubxona fondlari, muzey boyliklari (muzey eksponatlaridan tashqari), hayvonot olami eksponatlari va namunaviy loyihalashtirishga oid hujjatlar”.

Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi №2169-sonli yo‘riqnomaning 67-bandida ko‘ra 01 “Asosiy vositalar” schyoti quyidagi subschyotlarga bo‘linadi:

⁴ Qo‘ziyev, I. N., G‘aniyev, Sh.V., Ramazonov, A.S. (2022). Byudjet hisobi va nazorati, —”Byudjet hisobi va nazorati”ta‘lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik 10-bob: Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar hisobi, Toshkent, 180-198 betlar.

1-rasm. Asosiy vositalarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar

Asosiy vositalarning buxgalteriya hisobiga kiritilishi asosiy vositalarning dastlabki qiymati bo'yicha amalga oshiriladi.

01 —Asosiy vositalar schyotining debet tomonida asosiy vositalarning kiritilishi (dastlabki qiymatini oshishi), kredit tomonida esa, asosiy vositalarning hisobdan chiqarilishi (dastlabki qiymatini kamayishi) aks ettiriladi. Byudjet tashkiloti ishchi schyotlar rejasini tasdiqlayotganda 01 —Asosiy vositalar schyotining tegishli subschyotlarini tashkilotga kiritilgan asosiy vositalar manbaalari bo'yicha alohida shakllantirib olishi mumkin.

Asosiy vositalar quyidagilar natijasida tashkilot balansiga kiritiladi:					
oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha obyektning sotib olish	kapital qo'yilmalar tugaganida n so'ng tiklangan obyektning qabul qilish-topshirish	beg'araz kelib tushish	tovar-moddiy zahiralarning tarkibidan o'tkazish	asosiy vositalarning ortiqcha obyektlarini aniqlash	qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollar

2-rasm. Asosiy vositalarning kiritilishi

Sotib olingan asosiy vositalar, tugallangan qurilishlar va inshootlar, shuningdek, tashkilotning o'zida tayyorlangan asosiy vositalarning dastlabki qiymatiga ularning sotib olish narxi va ularga qilingan barcha xarajatlarning to'liq summasida, jumladan, mazkur asosiy vositalarni foydalanish uchun ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan yetkazib berish va montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish va boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda kiritiladi.

M.Ostonoqulovning⁵ fikriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarga eskirish O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilangan tartibda o'rnatilgan foizlar bo'yicha hisoblanadi. Asosiy vositalarning eskirishini hisobga olish uchun ikkinchi tartibli 020-«Asosiy vositalarning eskirishi» subschyoti qo'llaniladi. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarning eskirish summasi yuqorida keltirilgan me'yorlar bo'yicha to'liq kalendar yil uchun (hisobot yilining qaysi oyida olinganligidan yoki qurilganligidan qat'iy nazar) aniqlanadi. Bu subschyot passiv subschyot hisoblanadi. Asosiy vositalarning eskirishi hisoblanganida quyidagi buxgalteriya provodkasi tuziladi:

Debet 250 - «Asosiy vositalardagi fond» subschyoti;

Kredit 020 - «Asosiy vositalarning eskirishi» subschyoti.

Asosiy vositalarning AV-6, AV-8 shakldagi inventar kartochkalariga ularning yillik eskirish me'yorlari va summasi, eskirish so'nggi marotaba hisoblanadigan yil yozib qo'yiladi. Eskirish summasi asosiy vosita qiymatining 100 foizidan oshmasligi kerak. Asosiy vositaning qiymatini 100 foiz miqdorida eskirish hisoblangan, lekin undan kelajakda hali foydalanish mumkin bo'lsa ham uni, to'la qiymatga teng bo'lgan eskirish hisoblangani sababli, hisobdan chiqarishga asos bo'la olmaydi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Byudjet tashkilotida moliyaviy hisobotlar orqali amortizatsiya xarajatlarini ichki nazorat qilish usullaridan biri amortizatsiya xarajatlarini to'g'ri hisobga olish va hisobot berishdir. Bu bilan tashkilot o'z aktivlarining haqiqiy eskirishini kuzatishi va ushbu xarajatlarni nazorat qilish uchun asosli qarorlar qabul qilishiga olib keladi.

Bu jarayonni bir obyekt misolida ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.05.2006 yildagi 89-son qaroriga asosan Nogironlarni tibbiy-ijtimoiy va kasb bo'yicha sog'lomlashtirish milliy markazini hamda Tayanch-harakat qilish tizimi buzilgan nogironlarni sog'lomlashtirish

⁵ Ostonoqulov, M. (2008). Budjet hisobi. Asosiy vositalar va asosiy vositalardagi fond hisobi. Toshkent, Talqin, 197-198 betlar.

respublika markazini birlashtirish yo‘li bilan Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi huzurida Nogironlarni sog‘lomlashtirish va protezlash milliy markazi tashkil qilingan.

Nogironlarni realibitatsiya qilish va protezlash milliy markazining 2020-2022 yillardagi Nomoliyaviy aktivlar harakati hisobotlariga asosan byudjet tashkilotinig asosiy vositalarini eskirish darajasi va summasi ko‘rsatkichlari tahlilini ko‘rib chiqamiz.

1-jadval

Nogironlarni realibitatsiya qilish va protezlash milliy markazi asosiy vositalari eskirishi⁶

Ko‘rsatkichlar	1-yil			2-yil			3-yil		
	dastlabki qiymat	eskirish summasi	eskirish darajasi %	dastlabki qiymat	eskirish summasi	eskirish darajasi %	dastlabki qiymat	eskirish summasi	eskirish darajasi %
Asosiy vositalar									
Noturariy joy imoratlarining eskirishi	4 762 649,7	1 707 037,7	35,84	5 321 316,8	2 078 665,0	39,06	5 734 482,6	2 533 283,1	44,18
Inshootlarning eskirishi	15 450,2	10 373,3	67,14	17 288,8	11 422,2	66,07	17 800,8	12 767,8	71,73
Mashina va jihozlarning eskirishi	15 546 998,5	9 739 719,9	62,65	17 781 636,2	11 524 360,2	64,81	18 625 980,8	14 196 613,1	76,22
Transport vositalarining eskirishi	649 020,6	442 745,7	68,22	690 111,0	555 410,5	80,48	736 527,8	669 286,4	90,87
Jami	20 974 119,0	11 899 876,6	56,74	23 810 352,80	14 169 857,9	59,51	25 114 792,0	17 411 950,4	69,33

⁶ Nogironlarni realibitatsiya qilish va protezlash milliy markazining Asosiy vositalar harakati to‘g‘risidagi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu jadvaldagi ko‘rsatkichlarga ko‘ra 3 yil mobaynida asosiy vositalarning eskirish darajasi o‘shib, summasi ortib borgan: 2020-yilda umumiy eskirish summasi 11 899.8 mln. so‘m yoki eskirish darajasi 56,74 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib bu qiymat 17 411.9 mln. so‘mga yoki 69,33 foizga yetgan. Buning sabablari tashkilotdagi asosiy vositalarining eskirishi, ta‘mirlash va texnik xizmatning yetarlicha ko‘rsatilmaganligi, aktivning yaroqlilik muddatini oshirib baholanganligi, almashtirishni noto‘g‘ri rejalashtirish, hisob siyosatidagi keskin o‘zgarish bo‘lishi mumkin.

Bu ko‘rsatkichlarni o‘zgarishni quyidagi grafikda yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

3-rasm. Asosiy vositalarning eskirish darajasi⁷

Grafikdagi ko‘rsatkichlarga ko‘ra eng yuqori eskirish darajasi Transport vositalariga tegishli bo‘lib, 2020-yilda 68,22 foiz bo‘lsa, 2022-yilga kelib 90,87 foizga yetgan. Noturar joy imoratlarining eskirishi esa eng past ko‘rsatkichga ega: 2020-yilda 35,84 foiz va 2022-yilda 44,18 foizdir.

Bunday vaziyatda eskirish xarajatlarini hisoblash nazoratini samarali ekanligini boshqarish va byudjetdan asosiy vositalarni xarid qilishni to‘g‘ri rejalashtirish va

⁷ Nogironlarni realitatsiya qilish va protezlash milliy markazining Asosiy vositalar harakati to‘g‘risidagi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

ulardan foydalanish muddatini uzaytirish uchun kerakli texnik xizmat ko'rsatishni to'g'ri rejalashtirish va moliyalashtirishni amalga oshirish lozim.

Jumladan, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash: Transport vositalarining foydali muddatini uzaytirish va amortizatsiya xarajatlarini kamaytirish uchun proaktiv texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash dasturini amalga oshirish, muntazam parvarishlash eskirish va eskirish tufayli muddatidan oldin eskirishning oldini olishga yordam beradi.

Bundan tashqari, Ijaraga olish yoki ijaraga berish variantlari: transport vositalarini to'g'ridan-to'g'ri sotib olish o'rniga ijaraga berish yoki ijaraga olish imkoniyatlarini ko'rib chiqish ham foyda beradi. Bu aktivlarga egalik qilish va amortizatsiya xavfining bir qismini lizing yoki ijara kompaniyasiga o'tkazish orqali yuqori amortizatsiya xarajatlarining moliyaviy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarni to'g'ri nazorat qilish davlat sektori tashkilotlariga ulardan foydalanishni optimallashtirish, texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar tufayli ishlamay qolish vaqtlarini qisqartirish va umuman operatsion samaradorlikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, moliyaviy hisobotda eskirish xarajatlarini to'g'ri ko'rsatish va nazorat qilish orqali byudjet tashkiloti o'z aktivlarining haqiqiy eskirishini kuzatishi va smetada belgilangan amortizatsiya xarajatlaridan har qanday chetlanishlarni aniqlashi mumkin. Bu tashkilotga amortizatsiya xarajatlarini nazorat qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun profilaktika dasturlarini amalga oshirish yoki muqobil moliyalashtirish variantlarini ko'rib chiqish kabi tuzatuvchi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Har bir tashkilotning holati o'ziga xosdir, shuning uchun tashkilotlar tavsiyalarni o'zlarining shaxsiy holatlariga moslashtirishi va byudjet aktivlarini boshqarish strategiyalarini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqish juda muhimdir.

Umuman olganda, asosiy vositalarning amortizatsiya qiymatini ichki nazorat qilish moliyaviy hisobotning to'g'riligini, normativ hujjatlarga rioya etilishini,

aktivlarni himoya qilishni, ongli qarorlar qabul qilishni, firibgarlik va xatolarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Bu tashkilot ichidagi umumiy moliyaviy boshqaruvning muhim jihatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi №2169-sonli yo‘riqnomaga 2010-yil 22-dekabr, 61 va 67 bandlar.
2. Debele, W.L. (2016, 8). Assessment of internal control over fixed assets in the Kality metal processing factory, Addis Ababa, Ethiopia
3. Haydarov, M. (2015, 9) Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar va boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar schyotlari bo‘yicha hisob yuritish tartibi, Iqtisod va Moliya, <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhnet-tashkilotlarida-asosiy-vositalar-va-bosh-a-uzo-muddatli-nomoliyaviy-aktivlar-schyotlari-b-yicha-isob-yuritish-tartibi/viewer> [olingan 2023, 9]
4. IASB by International Financial Reporting Standards (IFRS) (2019). IAS 16 Property, Plant and Equipment. <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16> [olingan 2023, 5]
5. IPSAS-17 Property, Plant, And Equipment (2013, 1).
6. Ismanov I.N. (2009). Uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish masalalari. — T.: BMA, -2009. -33 b.
7. Ostonaqulov, M. (2008). Budjet hisobi. Asosiy vositalar va asosiy vositalardagi fond hisobi. Toshkent, Talqin, 197-198 betlar.
8. Qo‘ziyev, I. N., G‘aniyev, Sh.V., Ramazonov, A.S. (2022). Byudjet hisobi va nazorati, —”Byudjet hisobi va nazorati” ta‘lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik 10-bob: Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar hisobi, Toshkent, 180-198 betlar.
9. Shakarov Q. (2000). Asosiy vositalar hisobi va nazoratini tashkil qilish. — T.: BMA, -2000. -24 b.